

भारत पाकिस्तान के मध्य आतंकवाद समस्या तथा जम्मू कश्मीर व “आपरेशन सिंदूर”

Terrorism problem between India and Pakistan and Jammu and Kashmir and Operation Sindoor

Paper Id : 20344 Submission Date : 2025-06-08 Acceptance Date : 2025-06-21 Publication Date : 2025-06-25
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits
unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.16728635

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/anthology.php#8>

ज्योति सिंह

शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
उपाध्याय गोरखपुर
विश्वविद्यालय
गोरखपुर, उत्तर प्रदेश, भारत

ममता मणि त्रिपाठी

(निर्देशिका) प्राचार्य प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
बुद्धा पी0जी कॉलेज
कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, भारत

सारांश

जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हाल ही में हुए आतंकवादी हमले में 26 पर्यटकों की मौत हो गई, जिसे न केवल क्रूरतापूर्ण कृत्य माना जा रहा है, बल्कि राजनीति से प्रेरित संकेत भी माना जा रहा है। यह हमला कश्मीर में पर्यटन के नए दौर के दौरान हुआ है और अमेरिकी उपराष्ट्रपति की भारत यात्रा के समय हुआ है, जो किसी आकस्मिक कार्रवाई के बजाय एक रणनीतिक कदम का संकेत देता है। पहलगाम भारत के जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश के अनन्तनाग जिले में स्थित एक नगर और अधिसूचित क्षेत्र है। यह इसी नाम की तहसील का मुख्यालय भी है, और अनन्तनाग से 45 किमी दूर लिदर नदी के किनारे बसा हुआ है। पहलगाम एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल और पर्वतीय स्थल है।

सारांश का अंग्रेज़ी अनुवाद

The recent terrorist attack in Pahalgam, Jammu and Kashmir, in which 26 tourists were killed, is being considered not only as an act of brutality but also a sign of political motivation. The attack comes during a new wave of tourism in Kashmir and coincides with the visit of the US Vice President to India, indicating a strategic move rather than a sudden action. Pahalgam is a town and a notified area in Anantnag district of the Union Territory of Jammu and Kashmir, India. It is also the headquarters of the tehsil of the same name, and is situated on the banks of the Lidder River, 45 km from Anantnag. Pahalgam is a popular tourist destination and hill station.

मुख्य शब्द

भारत पाकिस्तान के मध्य आतंकवाद समस्या, जम्मू कश्मीर, आपरेशन सिंदूर।

मुख्य शब्द का अंग्रेज़ी अनुवाद

Terrorism problem between India and Pakistan, Jammu and Kashmir, Operation Sindoor.

प्रस्तावना

भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद एक प्रमुख समस्या है। जिसके कारण भारत पाकिस्तान के बीच आये दिन कोई न कोई ऐसी समस्या देखने को मिलती है। जिससे भारत पाकिस्तान के रिस्ते और खराब हो जाते हैं। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले ने मानवता की सारी हदे पार कर दी। इस आतंकी घटना में देश के विभिन्न राज्यों से आये 26 निर्दोष व्यक्तियों की जान चली गई। यह आतंकी हमला पुरे देश को हिलाकर कर रख दिया। इस आतंकी हमले ने देश के लिये एक गंभीर मुद्दा लेकर आयी कि आखिर कब तक पाकिस्तान से रिस्ते माधुर्य करने के सम्बन्ध में पाकिस्तान द्वारा प्रयोजित आतंकी हमले को कब तक बर्दाशत किया जाये। अब समय आ गया है कि पाकिस्तान को यह भलीभांति समझाया जाये कि जब तक पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद समाप्त नहीं होते तब तक भारत पाकिस्तान के रिस्ते सामान्य होना संभव नहीं है।

अध्ययन का उद्देश्य

पहलगाम आतंकी हमला ने भारत को एक बार यह संदेश देने को मजबूर कर दिया कि युद्ध और पाकिस्तान के साथ अच्छे सम्बन्ध दोनो साथ साथ नहीं चल सकते। क्यो कि जब कभी भी पाकिस्तान से रिस्ते मधुर करने की कोशिश की गयी पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद ने इस पर पानी फेर दिया है। अतः पाकिस्तान को यह स्पष्ट शब्दों में जवाब दिया गया कि

आसंकी हमले से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जायेगा। पाकिस्तान को इसका मुहताज जवाब दिया जायेगा। जिसके परिणामस्वरूप आपरेशन सिंदूर चलाया गया।

साहित्य अवलोकन

प्रस्तुत शोधपत्र के लिए विभिन्न पुस्तकों और ऑनलाइन स्रोतों जैसे विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञानकोश, वीजन आईएस मासिक पत्रिका, बी0एल0 फाइया की पुस्तक भारत की विदेश नीति और पुष्पे पंत की पुस्तक 'अंतर्राष्ट्रीय संबंध' आदि का अध्ययन किया गया है।

मुख्य पाठ

22 अप्रैल, 2025 को जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर हुए नृशंस आतंकवादी हमले ने घाटी में व्याप्त शांति की उम्मीदों को भारी क्षति पहुँचाई है। इस घटना पर कश्मीर सहित पूरे भारत में और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिक्रियाएँ आई हैं और आतंकवाद की पुरजोर निंदा की गई है। उल्लेखनीय है कि कश्मीर का पर्यटन उद्योग लंबे समय से राज्य की आर्थिक धारा का महत्वपूर्ण अंग रहा है और पर्यटकों पर हमले की इस घटना ने न केवल इस उद्योग के लिये प्रतिकूल प्रभाव उत्पन्न किये हैं बल्कि कश्मीर की वैश्विक छवि को भी आघात पहुँचाया है। इस हमले ने 'टूरिज्म बनाम टेररिज्म' के विमर्श को पुनः केंद्र में ला दिया है, जहाँ एक ओर पर्यटन है, जो कश्मीर की सांस्कृतिक धरोहर, प्राकृतिक सुंदरता और वैश्विक छवि को प्रस्तुत करता है तो दूसरी ओर आतंकवाद है, जो भय एवं हिंसा का प्रतीक है और घाटी के विकास में अवरोध उत्पन्न करता है।

पहलगाम आतंकी हमला:- भारतीय प्रशासित जम्मू और कश्मीर में 22 अप्रैल 2025 को हुए पहलगाम नरसंहार हमले की जिम्मेदारी 'प्रतिरोध मोर्चा' नामक आतंकवादी संगठन द्वारा ली गयी थी। मारे गए लोग हिन्दू पर्यटक थे, जिनमें 26 भारतीय नागरिक और एक नेपाली नागरिक शामिल थे। हमलावरों ने पीड़ितों को गोली मारने से पहले उनके नाम और धर्म पूछे थे,[34] उन्हें कलमा पढ़ने के लिए कहा गया था। पुरुषों के कपड़े उतरवाए गए तथा उनका खतना भी देखा गया, जिन पुरुषों का खतना नहीं था, उन्हें उनके परिवार के सामने हिन्दू होने कारण मार दिया गया। भारत ने पाकिस्तान पर हमलावरों का समर्थन करने का आरोप लगाया, हालांकि पाकिस्तान ने आरोपों से इनकार किया।[35] किन्तु रिपोर्ट्स के मुताबिक, आतंकवादियों में शामिल एक आतंकवादी हाशिम मूसा, पाकिस्तानी आर्मी की स्पेशल फोर्स में एक भूतपूर्व पैरा कमांडो रहा है, जो पाकिस्तान की संलिप्तता को दर्शाता है। हमले ने 2025 के भारत-पाकिस्तान गतिरोध को जन्म दिया, जो व्यापक कश्मीर संघर्ष का हिस्सा है।

ऑपरेशन सिन्दूर (Operation Sindoor) :- भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा 6-7 मई 2025 की रात को पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर (पीओके) में किए गए एक सैन्य हवाई अभियान का कूटनाम (कोडनेम) है। भारत ने कहा कि इसका उद्देश्य पाकिस्तान और पाकिस्तान-अधिकृत कश्मीर में आतंकवादी ढाँचे को निशाना बनाना था। पाकिस्तान ने कहा कि भारतीय हमलों ने नागरिक क्षेत्रों (मस्जिदों सहित) को निशाना बनाया, और एक बच्चे सहित पाकिस्तानी नागरिकों को मार डाला, किंतु ये दावा झूठा निकला। जांच में पता चला कि आतंकवादी मस्जिद की आड़ में आतंकी साजिशें करते थे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने हमलों को "युद्ध की कार्रवाई" कहा और जवाब देने का सौगन्ध खायी। पाकिस्तान ने भारतीय हमलों का जवाब दिया। भारत ने कहा कि पाकिस्तानी तोपखाने ने तीन भारतीय नागरिकों को मार डाला।

निष्कर्ष

ऑपरेशन सिंदूर का निष्कर्ष यह है कि यह एक सफल सैन्य अभियान था जिसने पाकिस्तान में आतंकवादी ठिकानों को नष्ट कर दिया और भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ने की दृढ़ इच्छाशक्ति को प्रदर्शित किया। इस ऑपरेशन ने भारत की रणनीतिक स्पष्टता और सैन्य क्षमताओं को भी उजागर किया।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. डेस्क, न्यूज (7 May 2025). "Operation Sindoor LIVE Updates: युद्ध कोई समाधान नहीं, आतंकवादियों को खोज कर उनका नेटवर्क खत्म करें- राज ठाकरे"
2. India strikes Pakistan over Kashmir tourist killings
3. "Indian army says 3 civilians killed in shelling by Pakistani troops in Indian-controlled Kashmir". CTVNews (अंग्रेजी भाषा में). Associated Press. 2025-05-07. अभिगमन तिथि: 2025-05-07.

4. "India launches strikes deep inside Pakistan and Pakistan claims Indian jets shot down, in major escalation". CNN. 6 May 2025. अभिगमन तिथि: 6 May 2025.
5. Hussain, Shaiq; Mehrotra, Karishma; Hudson, John; Javaid, Maham (6 May 2025). "India strikes Pakistan after Kashmir attack, raising fears of war". *The Washington Post*.
6. "India-Pakistan live: India strikes Pakistan, Pakistan-administered Kashmir".
7. "India fires missiles across the frontier with Pakistan, killing at least 1 child, officials say". AP News (अंग्रेज़ी भाषा में). 6 May 2025. अभिगमन तिथि: 6 May 2025
8. धमक नए भारत की : बात भारत की पाचचजन्य
9. विकिपीडिया एक मुक्त ज्ञानकोश
10. डीडी न्यूज हिन्दी दिनांक 30.04.2025
11. वीजन आईएस मासिक पत्रिका
12. फाइया, बी0एल, भारत की विदेश नीति
13. पंत, पुष्पेश, अंतर्राष्ट्रीय संबंध